

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

O'rinova M. Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik tajribalar tahlili	129
Djumabayeva K.A. Sun'iy intellekt asosida talabalar o'qish savodxonligini rivojlantirish metodikasi	133
Nurmatova Sh.I. Ijod maktabi o'qituvchilarida ilmiy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish zarurati	138
Nosirova Z.L. Analitik tafakkur asosida talabalarning kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishning hozirgi holati	142
Botirov J.T. An'anaviy hunarmandchilikni tiklashga doir islohotlar va o'zgarishlar	148
Нурматова Ш.И. Развитие текстовых компетенций учащихся творческих школ на основе интегративного подхода	151
Ruziyev N.M. Kasb pedagogikasida ustoz-shogird qadriyatlarining mahalliy hunarmandchilikda tutgan o'rni	155
Dushabayev D.Sh., G'apparov K.B. Yosh futbolchilarni texnik tayyorgarligini oshirishda innovatsion texnologiyalarning rivojlantirish usullari	159
Yuldashev S.A. O'smirlarda voleybol sport turiga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish	162
Xaliqov A.A. Yosh futbolchilarda o'quv - mashg'ulotlari jarayonida malakalarini rivojlantirish	167
Tursunov A.A. Yosh voleybolchilarga o'yin texnikasini o'rgatish, mashqlarni tanlash va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish	172
Alimov J.A. Maktablarda jismoniy tarbiya darslari muhimligi va jamoat joylarida ommaviy sportning rivojlantirish	177
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'qitishning asosiy nazariy, amaliy va nazorat qismlari mazmuni	181
Juraxanova S.A. O'zbek xalq ertaklaridagi raqib-personajlar	185
Xurshidbekov A.M. Kurash turlari bilan shug'ullanuvchi yoshlarning jismoniy sifatlarini yuksaltirish	188
Abdumuhtorova M.B. Tayyorlov guruhlarida tasviriy faoliyat mashg'ulotlarini tashkil etish usullari	193
Mamadaliyeva M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kognitiv rivojlantirish	197
Jo'rayeva N.D. Pedagogik texnologiya fanini gibril ta'lim asosida o'qitish tahlili	201
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni ilmiy tadqiqotchilik faoliyatiga integratsiya qilish imkoniyatlari	204
Ismatullayeva M.A. Maktabgacha ta'limda Montessori ta'limi	208
Bakirov I.X. Kichik yo'shdagi maktab o'quvchilarini jismoniy rivojlanishining muhim xususiyatlari	215
Ibragimov A.A. Jismoniy tarbiya darslarida o'yin taktikasini takomilashtirish usullari	219
Turg'untoshev M. Jismoniy sifatlarni rivojlantiruvchi zamonaviy metodlar va ulardan foydalanish	222
Xodjayev X.A. Innovatsion texnologiyalar vositasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari musiqa mashg'ulotlarini tashkillashtirish	231
Abduraimova M.A. Aksonometrik proyeksiyalar va ularni turlari haqda tushuncha ...	237
Asqarov A.R. Oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar tashkil etish orqali talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish	240
Юсупов У.М. Технология развития коммуникативной компетентности учащихся на основе модерационного подхода	244
Yoqubjonov N.G' Futbol o'yin texnikasi va taktikasining tasnifi	250

6. Umida, U., & Dilafruz, Y. (2023). O'QUVCHI YOSHLARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH. UNIVERSAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 1 (1), 106-115.

UO'K: 372:151:323.004(~)(575.1)

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MUSTAQIL FIKRLASH KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA
ILG'OR PEDAGOGIK TAJRIBALAR TAHLILI**

<https://zenodo.org/records/15336723>

O'rinova Maxfuza

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonida ilg'or pedagogik tajribalar tahlil qilinib, ularning o'quv-tarbiya jarayonidagi ahamiyati ochib berilgan. Muallif tomonidan rivojlangan mamlakatlar, jumladan, Janubiy Koreya, Finlyandiya, Yaponiya va Singapur ta'lim tizimida qo'llanilayotgan samarali metod va yondashuvlar o'rganilgan. Shuningdek, maqolada mazkur ko'nikmalarni rivojlantirish uchun innovatsion texnologiyalar, ijodiy mashqlar, o'yinli va interaktiv usullardan samarali foydalanish zarurligi ta'kidlangan.*

Tayanch so'zlar: *boshlang'ich ta'lim, mustaqil fikrlash, ilg'or pedagogik tajriba, tanqidiy fikrlash, innovatsion metodlar, o'qitish texnologiyalari.*

Аннотация. *В статье анализируются передовые педагогические практики развития навыков самостоятельного мышления у учащихся младших классов и раскрывается их значение в образовательном процессе. Автор изучил эффективные методы и подходы, используемые в системах образования развитых стран, в том числе Южной Кореи, Финляндии, Японии и Сингапура. В статье также подчеркивается необходимость эффективного использования инновационных технологий, творческих упражнений, игровых и интерактивных методов для развития этих навыков.*

Ключевые слова: *начальное образование, самостоятельное мышление, передовая педагогическая практика, критическое мышление, инновационные методы, технологии обучения.*

Abstract. *The article highlights advanced pedagogical practices for developing independent thinking skills in primary school pupils and reveals their importance in the educational process. The author studied effective methods and approaches used in the education systems of developed countries, including South Korea, Finland, Japan and Singapore. The article also emphasizes the need for effective use of innovative technologies, creative exercises, game and interactive methods for developing these skills.*

Keywords: *primary education, independent thinking, advanced pedagogical practice, critical thinking, innovative methods, teaching technologies.*

Hozirgi globallashuv va axborot asrida ta'lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri – bolalarda mustaqil, erkin va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishdir. Bugungi kunda jahonning rivojlangan mamlakatlarida mustaqil fikrlashga o'rgatish maktab ta'limining asosiy vazifalaridan biriga aylangan. Xususan, boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlashini shakllantirish orqali ularning kelgusida mustaqil qaror qabul qilish, innovatsion yechimlarni topish va ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish ko'nikmalari shakllantiriladi.

Ayniqsa, Finlyandiya ta'lim tizimi bu borada butun dunyo uchun namuna bo'lib xizmat qiladi. Finlyandiya ta'lim tizimi jahon miqyosida eng samarali va ilg'or deb tan olingan. Bu tizimda o'quvchilarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga katta ahamiyat beriladi.

Finlyandiya ta'lim tizimining asosiy maqsad va vazifalari:

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim. Finlyandiya ta'lim tizimida o'quvchilar shaxsiy qobiliyatlari, qiziqishlari va ehtiyojlariga muvofiq ta'lim oladilar. "Har bir bolaning individual rivojlanishi va mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan."

Loyiha va muammoga asoslangan ta'lim (PBL va PJBL). Fin maktablarida muammoga asoslangan va loyiha asosida o'qitish keng qo'llaniladi. "O'quvchilar haqiqiy hayotda uchraydigan muammolar yechimini topish jarayonida mustaqil izlanish olib borishadi, tahlil qilish va xulosa chiqarishga o'rganishadi."

Integratsiyalashgan fanlararo ta'lim. Finlyandiyada fanlararo integratsiya asosida dars o'tish amaliyoti joriy etilgan. "Bir necha fan kesimida umumiy muammoni o'rganish orqali o'quvchilar chuqurroq tahlil qilish va turli nuqtai nazarlardan baholashni o'rganadilar."

Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. "O'quvchilarga mustaqil va erkin fikrlash, tanqidiy yondoshish va ijodiy g'oyalarni ishlab chiqish uchun imkoniyatlar yaratiladi. Ochiq savollar, debatlar va munozaralar buning asosiy vositasi hisoblanadi."

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (IKT)dan foydalanish. Fin maktablarida IKTdan faol foydalaniladi. "Internet, raqamli platformalar va maxsus dasturlar orqali o'quvchilar mustaqil axborot izlash, tahlil qilish va taqdimot tayyorlashga o'rganadilar."

O'qituvchilarni tayyorlash va kasbiy rivojlantirish. "Finlyandiyada o'qituvchilar yuqori malakali bo'lib, ulardan magistr darajasi talab qilinadi. Ular ta'lim jarayonida mustaqil fikrlashni rivojlantirish myetodlarini yaxshi bilishlari shart" [1].

Natijalar va PISA baholashlari. Finlyandiya o'quvchilari PISA baholashlarida yuqori natijalar ko'rsatmoqda. Ular muammo yechish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, funksional savodxonlik bo'yicha yetakchi o'rinlarda.

Yaponiya ta'lim tizimi dunyoda eng samarali va natijador tizimlardan biri hisoblanadi. Unda bolalarning har tomonlama rivojlanishi, axloqiy tarbiyasi, jamiyat uchun foydali shaxs sifatida shakllanishiga katta e'tibor qaratiladi. Yaponiya ta'lim tizimi markazlashgan holda boshqariladi va davlat tomonidan nazorat qilinadi.

Yaponiyada ta'limning asosiy maqsadlaridan biri — bolalarni jamiyat qoidalariga rioya qiluvchi, mehnatsevar, mas'uliyatli va jamoada ishlay oladigan shaxs sifatida tarbiyalashdir. Axloqiy tarbiya alohida fan sifatida o'rgatiladi.

Yaponiyada ta'lim tizimida so'nggi yillarda bolalarning mustaqil fikrlash va ijodkorligini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Muammoli vazifalar, ijodiy topshiriqlar va diskussiyalar orqali o'quvchilar faollashtiriladi. "Yaponiya ta'lim tizimi tartib-intizom, jamoaviy ruh va ma'naviy-axloqiy tarbiyaga tayangan holda, o'quvchilarda mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvni rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi."

Mustaqil fikrlashni shakllantirish metodlari:

- Kooperativ ta'lim: "O'quvchilar guruhlarda ishlash orqali bilimlarni mustaqil o'zlashtiradi."
- Projekt asosida o'qitish (PBL): "Hayotiy muammolarni hal qilish uchun mustaqil topshiriqlar."
- Faol va interaktiv metodlar: "Rolli o'yinlar, debatlar, tanqidiy savollar orqali fikrlash."

[2]

Bugungi kunda Janubiy Koreya ta'lim tizimi ham dunyodagi eng samarali va zamonaviy tizimlardan biri sifatida tan olingan. Bu tizim nafaqat yuqori akademik natijalarga, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga ham katta e'tibor qaratadi. "Koreya ta'lim tizimida asosiy urg'u akademik

natijalar bilan birga, axloqiy tarbiya, ijtimoiy faollik va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan."

Janubiy Koreyada mustaqil fikrlash ta'lim dasturlarining markaziy qismi hisoblanadi. Ularning milliy o'quv dasturlarida (National Curriculum of Korea) har bir fan bo'yicha tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish maqsad qilib qo'yilgan.

Asosiy yondashuvlar:

- Ta'limning shaxsga yo'naltirilganligi (student-centered learning).
- Fanlararo integratsiya orqali muammoli vaziyatlarni hal qilish.
- Muloqot va debat texnologiyalaridan foydalangan holda mustaqil xulosalar chiqarish.
- O'quvchilar faolligini oshirish uchun jamoaviy va individual ishlar.

"Janubiy Koreya maktablarida zamonaviy ta'lim resurslari — elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, interaktiv doskalar orqali o'qitish yo'lga qo'yilgan. Bu resurslar o'quvchilarning mustaqil bilim olishi va tahlil qilishiga sharoit yaratadi." [3]

Janubiy Koreyadagi ilg'or maktablarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish uchun maxsus dars modellari qo'llaniladi:

1. PBL (Project-Based Learning) — Loyiha asosida ta'lim.
2. Inquiry-Based Learning (IBL) — So'rov va tadqiqot asosida ta'lim.
3. Flipped Classroom (Aylantirilgan sinf) — Dars oldidan mustaqil tayyorgarlik, dars vaqtida tahlil.

Bu modellar o'quvchilarni mustaqil qaror qabul qilish va muammo yechishga yo'naltiradi.

Mustaqil fikrlashni shakllantirishda o'qituvchi rolining ahamiyati katta. Janubiy Koreya o'qituvchilari o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish uchun:

- "Fikrlashni rag'batlantiruvchi savollar beradi.
- Debat va munozaralarni tashkil qiladi.
- Fikrlar xilma-xilligini qo'llab-quvvatlaydi.
- Refleksiya mashqlari orqali o'quvchini tahlil qilishga o'rgatadi."

Singapur ta'lim siyosatida "21-asr ko'nikmalari" (21st Century Competencies) konsepsiyasi markaziy o'rin tutadi. Unda yoshlarning mustaqil fikrlashi, ijodiy va tanqidiy fikrlashi, muammo yechish qobiliyati ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Singapur maktablarida "Character and Citizenship Education" (CCE) dasturi. "CCE dasturi orqali bolalarda jamiyat uchun foydali bo'lgan, mustaqil va mas'uliyatli fuqaro bo'lish qobiliyatlari shakllantiriladi. Bu dastur orqali muammoli savollar orqali fikrlashni faollashtirish; o'z nuqtai nazarini dalillar bilan himoya qilish; etik va ijtimoiy masalalarni mustaqil tahlil qilish ko'nikmalari rivojlantiriladi" [4].

Singapurda qo'llaniladigan didaktik metodlar va yondashuvlar

"Inquiry-based learning" (Iqtibos asosida o'qitish)

Mazkur yondashuvda o'quvchilar faol izlanuvchi va tadqiqotchi sifatida ishtirok etadi. Ushbu metod orqali:

- "Savol berish va ularga mustaqil javob topish;
- Tadqiqot va tajriba asosida xulosa chiqarish;
- Guruhda ishlash orqali muloqot va fikr almashish rivojlantiriladi."

"Problem-based learning" (Muammoli o'qitish)

Bolalar hayotiy misollar orqali muammolarni hal qiladi va mustaqil fikrlash qobiliyatlarini oshiradi. Masalan:

- "Ijtimoiy muammolar bo'yicha guruhli muhokamalar;

- Yangi innovatsion g'oyalar ishlab chiqish."

"Visible Thinking" metodikasi

"Harvard Project Zero asosida joriy qilingan ushbu metodda bolalar o'z fikrlash jarayonini ko'rsatish, taxlil qilish va boshqalar bilan bo'lishishga o'rgatiladi" [5].

Mustaqil fikrlashni baholash usullari

Portfolio va ijodiy ishlar. Bolalar o'z faoliyatini hujjatlash orqali (portfolio) taqdim etishadi va bu orqali:

- Fikrlash jarayonini tahlil qilish;
- Ijodiy yondashuvni namoyon etish.

Loyiha asosida baholash (Project-based Assessment)

Ta'lim oxirida:

- Loyiha va tadqiqot ishlari;
- Muloqot va himoya jarayoni orqali baholash [6].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mustaqil fikrlashni rivojlantirish masalasi hozirgi zamon ta'lim tizimining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda dunyodagi rivojlangan ta'lim tizimlari, xususan Finlyandiya, Singapur, Yaponiya va Janubiy Koreya ta'lim tizimlari boshlang'ich sinflardayoq bolalarda mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish, ijodiy yondashish, mulohaza yuritish ko'nikmalarini shakllantirishga jiddiy e'tibor qaratishmoqda.

Ilg'or mamlakatlar tajribasini tahlil qilish natijasida quyidagi umumiy qonuniyatlar shakllandi:

- Ta'lim mazmuni va metodlari bolalarda mustaqil fikrlash jarayonini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan;

- Ijtimoiy-huquqiy muhit — bolalarning erkin fikr bildirishi, savol berish, noto'g'ri fikr bildirishdan qo'rqmaslik muhiti yaratilgan;

- Interaktiv va ijodiy usullar: "Inquiry-based learning", "Problem-based learning", "Project-based learning", "Collaborative learning" kabi usullar orqali o'quv jarayonini tashkil etish;

- Fikrlash jarayonini baholash: an'anaviy testlar emas, balki loyiha ishlari, ijodiy topshiriqlar, portfolio orqali baholash amaliyoti [7].

Ilg'or mamlakatlar tajribasida ko'rinishicha, o'qituvchining tayyorgarlik darajasi, ijodiy va mustaqil ishlash qobiliyati o'quvchilarda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu boisdan:

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi va malaka oshirish tizimi takomillashtirilgan;

Yangi metodika va texnologiyalarni o'zlashtirish uchun uzluksiz o'qitish dasturlari joriy qilingan;

Psixologik tayyorgarlik — o'qituvchilar bolalarning mustaqil fikrlash jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun to'g'ri yondashuvlarni biladi va qo'llaydi.

Ilg'or pedagogik tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinflar bosqichidayoq bolalarning mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish ta'lim sifatini oshirish, intellektual salohiyatli avlod tarbiyalashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Singapur, Finlyandiya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi davlatlar tajribasi ko'rsatadiki, bu vazifani amalga oshirish uchun pedagogik yondashuvlar, metodlar va muhit tizimli ravishda shakllantirilishi shart [8].

Ilg'or mamlakatlar tajribasi asosida quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

- Boshlang'ich sinflarda mustaqil fikrlashni rivojlantirish metodikalarini kiritish;

- O'qituvchilar uchun malaka oshirish dasturlarida mustaqil fikrlashni shakllantirishga qaratilgan maxsus modullarni joriy etish;
- Darslarni interaktiv va ijodiy uslublar asosida tashkil etish;
- Muloqot va savol-javob orqali bolalarning fikrlash jarayonini rag'batlantirish;
- O'quvchilar ishini loyiha, tadqiqot va ijodiy topshiriqlar orqali baholash amaliyotini kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ishikawa, M. Innovative Approaches in Japanese Education. Journal of Education Studies, 45(3), 123-135. 2020
2. Jung, H., & Park, K. Teacher's Role in Developing Critical Thinking: Korean Perspective. Asian Education Studies, 4 (2), 30-42. 2018
3. Park, S., & Choi, Y. Fostering Critical Thinking in Korean Classrooms: Innovative Teaching Methods. International Journal of Instruction, 13(1), 45-60. 2020
4. Ritchhart, R. Creating Cultures of Thinking: The 8 Forces We Must Master to Truly Transform Our Schools. Jossey-Bass. 2015
5. Sahlberg P. Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? — Teachers College Press, 2015.
6. Tan, J. Problem-based learning in Singapore education. Educational Research for Policy and Practice, 18(2), 123-137. 2019
7. Tanaka, K. "Project-Based Learning in Japanese Elementary Schools." International Journal of Education. 2020
8. Yamamoto, H. "Collaborative Learning Methods in Japanese Schools." Japan Journal of Education. 2018.

UO'K: 303.2

SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA TALABALAR O'QISH SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15336731>

Djumabayeva Kamola Abdurasul qizi
Andijon davlat pedagogika instiuti

Annotatsiya. *O'zbekiston oliy ta'lim tizimida talabalarining o'qish savodxonligini rivojlantirish masalasi bugungi kunda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu tadqiqot doirasida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalangan holda talabalarining o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus metodika ishlab chiqildi. Tadqiqot jarayonida zamonaviy sun'iy intellekt texnologiyalari, jumladan tabiiy tilni qayta ishlash va mashina o'rganishi algoritmlaridan foydalanildi. Yaratilgan dasturiy ta'minot har bir talabaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashuvchan o'qitish imkoniyatini beradi. O'zbekistonning turli hududlaridagi oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijasida talabalarining o'qish savodxonligi sezilarli darajada oshganligi, matnlarni tushunish, tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanganligi aniqlandi.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, o'qish savodxonligi, oliy ta'lim, innovatsion metodika, raqamli texnologiyalar, NLP, adaptiv o'qitish, tanqidiy fikrlash, tabiiy tilni qayta ishlash, mashina o'rganishi, pedagogik innovatsiyalar, individual yondashuv, kognitiv rivojlanish, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, raqamli kompetensiyalar.*

Аннотация. *Развитие читательской грамотности студентов в системе высшего образования Узбекистана является одной из актуальных задач. Данное исследование направлено на разработку методики повышения навыков чтения студентов с использованием технологий искусственного интеллекта. В ходе исследования было разработано специальное программное обеспечение на основе современных технологий искусственного интеллекта, в частности обработки естественного языка и алгоритмов машинного обучения. Программное обеспечение предоставляет возможности адаптивного обучения с учетом индивидуальных*

